

Factores que motivan el emprendimiento: nuevas tecnologías para dinamizar una economía social

Factors that motivate entrepreneurship: new technologies to energize a social economy

¹ Fabián Enrique Lozada Almendariz

Instituto Superior Tecnológico Paulo Emilio Macías

✉ itspem.flozada@gmail.com

ORCID 0000-0002-0950-0568

² Jennifer Yuctemy Cedeño Coya

Instituto Superior Tecnológico Paulo Emilio Macías

✉ itspemycedeno@gmail.com

ORCID 0000-0002-0941-2621

³ Eder Israel Chinga Muentes

Instituto Superior Tecnológico Paulo Emilio Macías

✉ itspemechinga@gmail.com

ORCID 0000-0002-8708-7297

⁴ Teddy Xavier Miranda Flores de Valgas

Instituto Superior Tecnológico Paulo Emilio Macías

✉ texmanaba@yahoo.es

ORCID 0000-0001-5729-9443

Recepción: 20 de octubre de 2020 / Aceptación: 12 de diciembre de 2020 / Publicación: 1 de marzo de 2021

Resumen

El emprendimiento es una de las iniciativas que sostiene la economía de millones de familias en el mundo y constituye, además, uno de los fundamentos de la sociedad. A lo largo de la historia, este tipo de actividades ha pasado por varias etapas y modificaciones. En términos económicos, “emprender” es iniciar la búsqueda de generación de valor, a través de la creación o expansión de una actividad económica por medio de la identificación y explotación de nuevos productos, procesos o mercados. Los emprendedores, al desarrollar nuevos negocios para satisfacer las necesidades de la población, permiten incrementos de productividad y generan la mayor parte del empleo. La generación de estos emprendimientos de calidad depende de todo un ecosistema integrado que recoge aspectos personales de los individuos, las condiciones del mercado, el acceso a recursos financieros e información, así como la intervención de los gobiernos a través de programas y proyectos públicos que favorecen la formación de ambientes de negocios propicios para que los emprendedores lleven a cabo sus iniciativas y obtengan beneficios. En este sentido, el propósito de este trabajo radica en analizar los factores que motivan el emprendimiento y en determinar cómo las nuevas tecnologías dinamizan la economía social del Ecuador; para ello se ha desarrollado un trabajo empírico con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Manabí. Adicional a lo anterior, se pretende analizar la capacidad emprendedora de la sociedad, la educación, la apertura del mercado, las normas sociales y culturales, entre otros aspectos son los que posibilitan la generación de actividades productivas en el país, mientras que las regulaciones en el mercado de trabajo, la burocracia y la corrupción son elementos que entorpecen el dinamismo del sector productivo. Con todo, la política pública en los últimos

diez años ha sido un elemento importante en el escenario emprendedor ecuatoriano y se ha enfocado en la construcción de todo un andamiaje que incluye normativa, instituciones y programas para promover el espíritu emprendedor y la consecución de proyectos productivos.

Palabras clave: emprendimiento; sociedad; productividad; política pública; nuevas tecnologías.

Abstract

Entrepreneurship is one of the initiatives that sustains the economy of millions of families in the world and is also one of the foundations of society. Throughout history, this type of activity has gone through several stages and modifications. In economic terms, "entrepreneurship" is to initiate the search for value generation, through the creation or expansion of an economic activity through the identification and exploitation of new products, processes or markets. Entrepreneurs, by developing new businesses to meet the needs of the population, allow productivity increases and generate most of the employment. The generation of these quality enterprises depends on a whole integrated ecosystem that gathers personal aspects of individuals, market conditions, access to financial resources and information, as well as the intervention of the governments through programs and public projects that favor the formation of business environments propitious for the entrepreneurs to carry out their initiatives and obtain benefits. In this sense, the purpose of this work is to analyze the factors that motivate entrepreneurship and to determine how new technologies energize the social economy of Ecuador; Empirical work has been carried out with the students of the Faculty of Administrative Sciences of the Technical University of Manabí. In addition to the above, the aim is to analyse the entrepreneurial capacity of society, education, the opening of the market, social and cultural norms, among other aspects, are those that enable the generation of productive activities in the country, while regulations in the labour market, bureaucracy and corruption are elements that hinder the dynamism of the productive sector. Nevertheless, public policy in the last ten years has been an important element in the Ecuadorian entrepreneurial scenario and has focused on the construction of a whole scaffolding that includes regulations, institutions and programmes to promote entrepreneurship and the pursuit of productive projects.

Keywords: entrepreneurship; society; productivity; public policy; new technologies.

Introducción

La mejora de la productividad y competitividad depende de la introducción de innovaciones en las empresas, de la flexibilidad y organización del sistema productivo, y de la existencia de instituciones que favorecen el funcionamiento de los mercados. La formación de redes de empresas, la introducción de formas más flexibles de organización de las grandes sociedades y la externalización de los sistemas de producción han permitido mejorar la productividad y competitividad de las ciudades y regiones urbanas innovadoras.

El concepto de emprendimiento ha sido discutido desde varias perspectivas de la economía y en especial durante este siglo que ha resurgido para dar un valor a los nuevos proyectos que buscan dinamizar las pequeñas industrias y posicionarse en el mercado mundial. Una de estas perspectivas es la de Rodríguez (2009), quien hace un análisis sobre la evolución del emprendimiento y sus efectos a nivel empresarial. El emprendimiento es comprendido como un fenómeno práctico, sencillo y complejo, que los empresarios experimentan directamente en

sus actividades y funciones; como un acto de superación y mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad (Rodríguez, 2009).

Según esta concepción, el emprendedor se basa en incertidumbres, pudiendo cambiar su toma de decisiones de acuerdo al contexto y de las condiciones organizacionales. Por tal motivo, se debe entender al emprendimiento desde parámetros de crecimiento en relación directa con las personas, los recursos y el mercado. Las tres claves de todo emprendimiento en los negocios, podría resumirse en estos aspectos: idea, capital y emprendedor.

Desde esta perspectiva, debe mantenerse una armonía o cierto equilibrio entre el emprendedor, como base de toda actividad emprendedora y los dos componentes restantes. Todo emprendimiento es exitoso o eficaz siempre y cuando existan estos tres elementos, caso contrario, si el emprendimiento es fallido, se produce por el desequilibrio entre alguno de los elementos mencionados, pero, sobre todo, la base de todo este proceso es sin duda alguna el emprendedor, éste se concibe como la persona líder en llevar un proceso de crecimiento de un nuevo proyecto que permita fortalecer la capacidad productiva y también humana.

De acuerdo con lo anterior se pretende realizar un análisis del emprendimiento en Ecuador, que se encuentra mayormente orientado hacia actividades de comercio y a productos y servicios vendidos en el mercado doméstico. Se lleva a cabo para aprovechar una oportunidad de negocio que permita obtener mayores ingresos, independencia económica y la satisfacción de necesidades. En este sentido, también hay que considerar que las nuevas tecnologías se han convertido en un catalizador fundamental del crecimiento económico a través de la mejora de la productividad y de la competitividad, mientras que, al mismo tiempo, favorecen la calidad de vida de los individuos.

Por este motivo la sociedad en su conjunto, tanto instituciones públicas como entes privados, han de comprometerse con el proceso de modernización de la economía y apoyar la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la capacitación del personal.

Metodología

Esta investigación pretende determinar si existe un impacto del emprendimiento y la innovación en el desarrollo del país y los efectos que genera en el marco del cambio de la matriz productiva.

En el presente estudio, el tipo de investigación utilizado será el análisis desde el método inductivo – deductivo hasta la interpretación de los datos estadísticos obtenidos sobre el emprendimiento y la innovación. El análisis interpretativo deriva también de un estudio cuantitativo y cualitativo de elementos que se relacionen con estos conceptos a escala nacional y que determinen una importante incidencia en la economía nacional.

Este trabajo académico se desarrolló gracias a dos principales técnicas de investigación:
Análisis de tipo documental: El estudio se basa en la recopilación de información adecuada dentro del ámbito científico. A partir de ello, los mismos serán sistematizados para tener como finalidad el análisis del emprendimiento en el país durante el período de estudio.

Análisis de información estadística: Una vez sistematizada la información estadística, se procede con el análisis interpretativo para determinar los indicadores más importantes que permitan evaluar el impacto del emprendimiento y la innovación en la economía ecuatoriana.

Resultados

En este apartado se sistematiza el trabajo empírico realizado mediante encuestas a 120 estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica de Manabí con sede en Portoviejo para lograr el objetivo planteado plasmado en los apartados precedentes.

Factores que impulsan la creación de empresas y motivan el emprendimiento

Tabla 1

¿De qué forma se debe impulsar el emprendimiento en el Ecuador?

Variables	Estudiantes	Porcentaje %
Motivaciones de la persona	78	65%
Los recursos del emprendedor	22	18%
Ambiente o entorno para la creación	20	17%
Prefiere no responder	0	0%
Total	120	100%

Fuente: elaboración propia

Los estudiantes consultados señalaron en un 65% que la motivación es el factor principal que impulsa la creación de empresas y motiva el emprendimiento; el 18% de consultados señalaron que son los recursos del emprendedor, mientras que el 17% indicó que incide poderosamente el ambiente o entorno.

El aumento de la productividad depende de cómo se combinan el trabajo y los demás factores productivos, en función de los bienes de equipo, la maquinaria y los métodos de producción. A este proceso los sociólogos le suelen denominar modo de desarrollo. Se trata, en última instancia de la aplicación del conocimiento tecnológico que realizan los trabajadores para generar el producto final, utilizando las materias primas y los bienes de equipo existentes y disponibles.

Es de resaltar que los aspectos consultados fueron extraídos de los teóricos consultados. Al respecto, un estudio de Marulanda, Montoya y Vélez (2013) menciona que el proceso de creación de empresa es el resultado de tres factores: las aspiraciones o motivaciones del creador, las competencias y recursos del fundador y el ambiente o entorno para la creación, que se refiere especialmente a las oportunidades que ofrece el mercado y a los incentivos que brinda el marco legal.

Características o factores endógenos

Tabla 2

¿Cuál de los siguientes aspectos considera usted que impulsa el emprendimiento o creación de una empresa?

Variables	Estudiantes	Porcentaje %
Audacia y pasión	35	30%
Creatividad e intuición	15	13%
Liderazgo e innovación	25	20%
Competitividad	30	25%
Persuasión	5	4%
Eficacia y capacidad de gestión	10	8%
Total	50	100%

Fuente: elaboración propia

En esta pregunta los resultados evidencian respuestas divididas. Para un 30% de encuestados el aspecto que impulsa el emprendimiento o creación de una empresa es la audacia y pasión del emprendedor, para un 13% es la creatividad e intuición. Un 20% expresó que es el liderazgo e innovación; mientras que un 25% señaló que es la competitividad. Un 4%, en cambio, manifestó que es la persuasión. Finalmente, un 8% expresó que es la eficacia y la capacidad de gestión.

En este sentido debe quedar claro que el emprendimiento es un proceso que implica la identificación y el aprovechamiento de oportunidades para llevar adelante un proyecto empresarial en un contexto de cierto grado de incertidumbre. La creación de una empresa ocurre en un contexto socioeconómico y cultural donde son relevantes la identificación de las oportunidades y la viabilidad de un proyecto empresarial frente a la consideración de los riesgos potenciales. Los factores expresados en la tabla anterior se fundamentan en un estudio de Aguilar (2017), que señala que los factores endógenos que estos autores han identificado son: audacia, pasión, creatividad, liderazgo, innovación, competitividad, intuición, persuasión, eficacia y capacidad de gestión. También puede incluirse en estos factores la visión que el potencial emprendedor tiene de sí mismo.

Factores personales que influyen en el impulso del emprendimiento

Tabla 3

¿Cuáles considera usted que son los factores personales que influyen en el emprendedor?

Variables	Estudiantes	Porcentaje %
Edad del emprendedor	12	10%
Género del emprendedor	10	8%
Formación académica	30	25%

Experiencia previa	68	57%
Otra		
Total	120	100%

Fuente: elaboración propia

En esta pregunta los estudiantes, igual que la anterior, tuvieron respuestas divididas. Un 10% de consultados señalaron que el factor más relevante que influye en el emprendedor es su edad, un 8% manifestó que es el género, mientras que un 25% indicó que es su formación académica. Finalmente, un 57%, la mayoría de encuestados, sostuvo que es la experiencia previa. Estos criterios, en los que se basa el instrumento para la elaboración del trabajo empírico, han sido retomados de una investigación de Aguilar (2017). En este sentido, el emprendimiento es un elemento clave del crecimiento económico. Pese a que los mecanismos exactos, la intensidad, la temporalidad y la direccionalidad de esta relación aún son desconocidas, es claro que la creación de empresas y la continuidad de estas en el tiempo aumenta la competencia, la generación de mejores empleos, la innovación y la diversificación productiva.

Formación académica

Tabla 4

¿Considera usted que la formación académica universitaria es esencial para la formación del futuro emprendedor o no?

Variables	Estudiantes	Porcentaje %
Sí	45	37%
No	75	63%
Prefiere no responder	0	0%
Total	50	100%

Fuente: elaboración propia

Esta interrogante es particularmente un tema de debate en muchos contextos. En esta pregunta, un 37% de los consultados considera que la formación académica universitaria sí es esencial para la formación del futuro emprendedor, mientras que un 63%, es decir, la gran mayoría, señalan lo contrario.

En este contexto, para muchos jóvenes universitarios lo más importante es la experiencia y otros aspectos. Por ello hay que considerar que emprender es un concepto que tiene valor en las sociedades y mucho más en el mundo laboral, empresarial y profesional. El emprendimiento contribuye como una forma o un intento de crecimiento económico, también ligado al desarrollo regional mediante la creación de nuevas microempresas. Adicionalmente, la idea de emprender refleja la existencia de oportunidades que proporcionen beneficios, los cuales solo se pueden conseguir si es que se reconocen dichas oportunidades y se determina el valor que éstas tienen para la empresa.

Discusión

Emprendimiento y economía social

La promoción del emprendimiento es un tema de creciente importancia dentro de las economías mundiales, particularmente las latinoamericanas, que en los últimos años han implementado, en mayor o menor grado, diversas reformas para atraer inversionistas y motivar emprendedores en sectores estratégicos de sus economías con la finalidad de reducir el desempleo, dinamizar la estructura productiva e incrementar el nivel de producción. Los emprendimientos sociales son también una forma importante de emprendimiento que ha repuntado en la región para satisfacer necesidades sociales que el Estado no ha podido atender. En Ecuador se está experimentando una transformación progresiva que considera la inclusión y respaldo a emprendedores por necesidad y a emprendedores innovadores que aprovechan las oportunidades de mercado.

Según Morales, *et al.* (2015), los emprendedores son agentes que promueven la actividad económica y favorecen ambientes de competencia por medio de la creación de empresas o negocios. Muchas de estas iniciativas emergen en condiciones marginales, y le corresponde al emprendedor hacer uso de sus competencias, redes y actitudes para hacerlas progresar y posicionarlas dentro del mercado de trabajo competitivo. El emprendedor de éxito y el emprendedor sin éxito son también diferenciados a partir de características individuales y estructurales. Sin embargo, determinar rasgos de diferente índole es muy cuestionable y al parecer no hay nada definitivo para definir con exactitud las características específicas del emprendedor.

Para esto, es necesario, según Fiallos (2018), tener información necesaria que permita identificar y discriminar oportunidades para la creación de nuevos servicios. Por ello, Ruiz, Sanz y Fuentes (2015) sostienen que hay que desarrollar el conocimiento para adquirir habilidades para reconocer las oportunidades que se presentan en momentos determinados para desarrollar su negocio o su vida. Por lo tanto, lo primordial del emprendimiento es poder, a través del deseo, perseguir oportunidades sin importar los recursos que en ese momento existan para la consecución de metas impuestas.

Desde la concepción de Rodríguez (2009), el emprendimiento debe cambiar hacia modelos interdisciplinarios o multivariados que perciban la complejidad de la persona, la empresa y el entorno. Para ello hay que analizar, entre otros aspectos, su origen etimológico de la siguiente manera: La palabra emprendimiento viene del francés “entrepreneur”, que significa pionero; se refiere a la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo adicional para alcanzar una meta; es también utilizada para la persona que inicia una nueva empresa o proyecto.

En este sentido, Zamora (2017) afirma que la idea de emprender refleja la existencia de oportunidades que proporcionen beneficios, los cuales solo se pueden conseguir si es que se reconocen dichas oportunidades y se determina el valor que éstas tienen para la empresa. Para esto, es necesario tener información necesaria que permita identificar y discriminar oportunidades para la creación de nuevos servicios. Hay que desarrollar el conocimiento para adquirir habilidades para reconocer las oportunidades que se presentan en momentos determinados para desarrollar su negocio o su vida.

Para Buil y Rocafort (2016), existe una gran diversidad de emprendedores, muchas nuevas empresas, múltiples formas que los emprendedores tienen para alcanzar nuevas iniciativas. El estudio del emprendimiento aporta con las múltiples maneras que tienen los sujetos, en sus

diferentes contextos para comenzar diferentes tipos de negocios. Por ese motivo, la variedad de individuos y sus comportamientos hacen que no exista solo una clase de emprendedores lo que hace más difícil que exista un tipo único de estos individuos.

De acuerdo con lo anterior, Larrea (2016) distingue dos tipos de emprendimientos, los cuales difieren por su origen o por el objetivo que se busca alcanzar.

La primera recae en la tarea de emprender por oportunidad y la segunda por necesidad. El emprendimiento por oportunidad refleja la naturaleza voluntaria del emprendedor, mientras que el emprendimiento por necesidad refleja la percepción del individuo de que esta acción es la mejor opción disponible para el empleo. Hay que tener en cuenta que el emprendimiento por oportunidad se diferencia del emprendimiento por necesidad en dos rasgos: el sector industrial y las aspiraciones de crecimiento. Hay varias diferencias entre este tipo de emprendimientos, la innovación, la competitividad y las oportunidades entre la necesidad de proporcionar ingresos para la subsistencia (p. 14).

Para Morales y Pineda (2015) En el proceso de creación y mantenimiento de una empresa, la figura de los emprendedores adquiere una elevada importancia, por cuanto ellos son los que asumen el riesgo que implica emprender y quienes deben enfrentar la complejidad de los mercados para sobrevivir. Cuando los emprendedores deciden crear una pequeña empresa deben asumir diversas funciones dentro de la organización, las cuales van desde la operación de maquinaria, pasando por la promoción y venta del producto, la gestión con proveedores hasta las funciones directivas. Lo anterior implica, según Ramoglou y Tsang (2016), que la forma de gestionar un emprendimiento también se encuentra mediada por las características propias del fundador, muchas de las cuales son inherentes a sus valores y creencias, es decir, la cultura que ha sido adquirida al estar inserto en un sistema social particular.

El problema de los nuevos emprendimientos es que tienen muchas dificultades y barreras que superar para sobrevivir. Según Ruiz, Cabello y Medina (2014), la naturaleza heterogénea del emprendimiento hace ineficaz el diseño de una única receta desde las políticas públicas que tratan de promoverlo.

De igual forma, el emprendimiento ha ganado terreno dentro de la sociedad ecuatoriana, lo que significa que las personas aprovechan mejor y de manera más eficiente las oportunidades que se dan en el entorno económico del Ecuador. A criterio de Rodríguez y Gómez (2014), las percepciones de las personas al momento de emprender son un indicador que se debe destacar ya que permite conocer el perfil del emprendedor desde otro punto de vista. En este caso, se constata que hay un incremento de los emprendedores que generan una oportunidad percibida, es decir, que perciben una buena idea para generar una nueva perspectiva de negocio en su entorno.

Conclusiones

El emprendimiento y la innovación han contribuido de forma bastante leve pero positiva a la economía, cambiando los esquemas productivos tradicionales para generar nuevos procesos y adaptarse así a una demanda cada vez más exigente en términos de cantidad y calidad. Esto evidencia el desarrollo de los principales sectores productivos.

Entonces, se puede decir que el emprendimiento y la innovación no solo es el elemento desencadenante para la producción de nuevos bienes y servicios para satisfacer la demanda

interna en un principio, sino también para desarrollar otros sectores productivos con miras de llegar al mercado internacional una vez que se alcancen los niveles máximos de productividad y competitividad. A lo largo de este trabajo académico se han podido determinar los factores que impulsan el emprendimiento y las características de quienes se deciden a impulsar este tipo de acciones.

En este sentido, el emprendimiento con énfasis en lo social hace referencia justamente a los nuevos modelos de negocio que se sirven de la innovación para apaciguar los estragos de la pobreza, aminorar el cambio climático y hacer, en general, que la economía prospere al tiempo que mejora el entorno. Sin embargo, la realidad del fomento del emprendimiento y de la innovación todavía tiene grandes brechas de diferencia entre los sectores productivos.

Referencias bibliográficas:

- Aguilar, D. (2017). *Factores determinantes del emprendimiento y la creación de nuevas empresas el caso de Tungurahua en el Ecuador*. (Tesis de pregrado). Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador.
- Buil, M., y Rocafort, N. (2016). Emprendimiento y supervivencia empresarial en época de crisis: El caso de Barcelona. *Intangible Capital*, 12(1), 95-120. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/549/54943657005.pdf>
- Fiallos, A. (2018). *Análisis del efecto del emprendimiento juvenil en el empleo de los jóvenes estudiantes universitarios de Guayaquil*. (Tesis de pregrado). Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.
- Juna, V. (2013) *Propuesta de mejora del ecosistema emprendedor en la ciudad de Quito*. (Tesis de maestría), Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.
- Larrea, R. (2016). *Análisis del emprendimiento y la innovación en la economía del Ecuador durante el período 2010-2014*. (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador.
- Marulanda, F., Montoya, I., y Vélez, J. (2013). Aportes teóricos y empíricos al estudio del emprendedor. *Revista científica Pensamiento y Gestión*. 36, 45-56. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/cuadm/v30n51/v30n51a10.pdf>
- Morales, G. y Pineda, Z. (2015). Factores del perfil del emprendedor y de la gestión del servicio que inciden en la supervivencia empresarial: casos del oriente de Antioquia (Colombia). *Pensamiento y Gestión*, 38, 176-207.
- Morales, J., Bustamante, Á., Vargas, S., Pérez, N., y Sereno, Ó. (2015). Factores de éxito emprendedor en dos municipios de la montaña de Guerrero, México. *Nova Scientia*, 7(15), 416-435. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/2033/203342741023.pdf>
- Ramoglou, S., y Tsang, E. (2016). A realist perspective of entrepreneurship: opportunities as propensities. *Academy of Management Review*, 41(3), 410-434.

Rodríguez, A. (2009) Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento empresarial. *Pensamiento y Gestión*, 26, 94-119. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/646/64612291005.pdf>

Rodríguez, D., y Gómez, A. (2014). Las competencias emprendedoras en el departamento de Boyacá. *Apuntes del Cenes*, 33(58), 217-242.

Ruiz J., Cabello., C. y Medina, R. (2014). La ley de emprendedores y la creación de empresas: una visión desde el observatorio GEM. *GCG Georgetown University-Universia*, 8(3), 45-61. Recuperado de <https://gcg.universia.net/article/view/992/ley-emprendedores-creacion-empresas-vision-observatorio-gem>

Ruiz, M., Sanz, I. y Fuentes, M. (2015). Alerta emprendedora y conocimiento previo para la identificación de oportunidades emprendedoras: el papel moderador de las redes sociales. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, 21, 47-54. Recuperado de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135252314000409>

Zamora, C. (2017). La importancia del emprendimiento en la economía: el caso de Ecuador. *Revista Espacios*, 39(7), 15-23. Recuperado de <https://www.revistaespacios.com/a18v39n07/a18v39n07p15.pdf>

Autor	Contribución
¹ Fabián Enrique Lozada Almendariz	¹ Concepción y diseño, redacción del artículo y revisión del documento.
² Jennifer Yuctemy Cedeño Coya	² Revisión de datos y aporte bibliográfico
³ Eder Israel Chinga Muentes	³ Revisión de datos y aporte bibliográfico
⁴ Teddy Xavier Miranda Flores de Valgas	⁴ Revisión de datos y aporte bibliográfico

Citación/como citar este artículo: Lozada, F., Cedeño, J., Chinga, E., y Miranda, T. (2021). Factores que motivan el emprendimiento: nuevas tecnologías para dinamizar una economía social. *ReHuSo*, 6(1), 65-73. DOI: 10.5281/zenodo.5513102